

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

Google
Scholar

FARG'ONA-2024

NOMODDIY AKTIVLAR

Ergasheva Feruza Nasrullaevna

Samarkand iqtisodiyot va servis instituti, buxgalteriya xisobi kafedrası, assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Nomoddiy aktivlar — bu tashkilotning moliyaviy hisobotlarida ko'rsatilayotgan, lekin tashqi ko'rinishda moddiy shaklda bo'lmagan aktivlardir. Ularning asosiy xususiyatlari xaqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: nomoddiy aktivlar, reputatsiya, brend, intellektual mulk, patent, litsenziyalar

Kirish.

Nomoddiy aktivlar — bu moddiy-ashyoviy ko'rinishga ega bo'lmagan, bir yildan ortiq foydali xizmat muddatiga ega bo'lgan va bank xizmatlarini ko'rsatishda yoki ma'muriy maqsadlarda foydalaniladigan nomonetar, identifikatsiyalanadigan aktivlardir.

2002 yil 12 oktabr, 23/8-son qonunida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida ishlab chiqilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi banklarida nomoddiy aktivlarning hisobini yuritish tartibini belgilaydi.

Nomoddiy aktivlar qiymatiga to'g'ridan-to'g'ri olib boriladigan xarajatlar masalan, yuridik xizmatlar uchun professional gonorarlarni o'z ichiga oladi. Haqiqiy qiymatni aniqlash uchun barcha savdo chegirmalari va qaytarishlar chegiriladi.

Nomoddiy aktivlarning qayta baholashni hisobga olingan qiymati tiklash (tiklanish) qiymati deb ataladi. Aktivning buxgalteriya balansida tan olinadigan summasi balans qiymati deb ataladi.

"Nomoddiy aktivlar" — bu qimmatli boyliklar, mulklar yoki resurslar, ularning fizik shakli yo'q, ammo ularning iqtisodiy qiymati va foydali xususiyatlari mavjud. Nomoddiy aktivlar turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan:

1. Intellektual mulk: Patentlar, tovar belgilar, avtorlik huquqlari va dizaynlar. Patentlar — yangilik, ixtiro yoki texnologiyalar uchun qo'llaniladigan huquqlar.

Tovar belgisi — mahsulot yoki xizmatning belgisi, nomi, logotipi va unga bog'liq bo'lgan huquqlar.

Avtorlik huquqlari — adabiyot, san'at, ilmiy ishlar yoki musiqa asarlariga oid huquqlar. Dizayn huquqlari — mahsulotning tashqi ko'rinishi, shakli va dizayniga oid huquqlar.

2. Brend va nomdorlik: Bir korporatsiyaning brendi, ishonchliligi va uning bozordagi o'rni.

Brend — shirkatning bozordagi tanilgan nomi, unga bo‘lgan ishonch va odamlar o‘rtasidagi yuqori obro‘.

Reputatsiya — shirkat yoki mahsulotning bozordagi muvaffaqiyatiga asoslangan yuksak imij.

3.Litsenziyalar va o‘ziga xos shartnomalar: Bozordagi muvaffaqiyatga olib keladigan kelishuvlar va litsenziyalar.

Litsenziyalar — xususiy huquqlar yoki patentlarni foydalanish uchun berish shartnomalari. Tiklangan shartnomalar — biror tashkilotning qimmatli shartnomalari, masalan, ta’minot shartnomalari.

4.Ta’lim va malaka: Korporatsiyaning xodimlari olishgan bilim va malaka.

Xodimlarning bilimi va malakasi — tashkilotdagi ta’lim va treninglar, ko‘nikmalar va bilimlar.

Korporativ bilimlar — birlashgan ish tajribasi, tashkilotning ichki hujjatlari va mexanizmlari.

5. Marketing va reklamalar.

Reklama kampaniyalari — bozordagi kompaniyaning reklama kampaniyalari va ularning yoritish natijalari.

6. Klientlar bilan aloqalar

Mijozlar bilan munosabatlar — uzoq muddatli va ishonchli mijozlar bazasi.

Nomoddiy aktivlar fizik ko‘rinishga ega emas, lekin ular iqtisodiy va korporativ muvaffaqiyat uchun juda muhimdir. Ular ko‘pincha korxonaning o‘ziga xos raqobat ustunliklarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Nomoddiy aktivlar fizik ko‘rinishda bo‘lmagani uchun, ularni baholash va tan olish qiyin bo‘lishi mumkin, lekin ularning iqtisodiy qiymati juda yuqori bo‘lishi mumkin.

Nomoddiy aktivlar mavzusi bo‘yicha Nomoddiy aktivlarning baholanishi va buxgalteriyadagi o‘rni, Nomoddiy aktivlarning iqtisodiy samaradorligi va kompaniyalarning moliyaviy ko‘rsatkichlari bilan bog‘liq tadqiqotlar, Nomoddiy aktivlarning rivojlanishida yangi texnologiyalar va raqamli transformatsiyaning ta’siri, Nomoddiy aktivlarning foydasi, ularning brendi va mijozlar bazasiga ta’siri mavzusida olib borilgan ishlarni ko‘rish mumkin.

Barri Berd (Barry B. Berman), "**Intangible Assets: Valuation and Management**" 2017 yil. Bu kitob nomoddiy aktivlarni baholash va ularni boshqarish usullari haqida tahlil qiladi.

Stiven K. Bucher (Stephen K. Bucci), "The Intangible Asset Handbook: A Guide for Accountants, Auditors, and Lawyers" 2020 yil. Bu kitob nomoddiy aktivlarni hisobga olish va ular bilan bog‘liq yuridik aspektlarni tushuntirib beradi.

Jon V. Xeldman (John W. Heldman), "The Economics of Intangible Assets". 2018 yil. Nomoddiy aktivlarning iqtisodiy qiymati va ularning bozordagi rolini tahlil qiladi.

Bugungi kunda ko'plab tadqiqotlar raqamli transformatsiya va ma'lumotlarni boshqarishga asoslangan nomoddiy aktivlarning roliga bag'ishlangan. Ma'lumotlar, ishlab chiqarish sirlari, mijozlar bazasi, brendlar va veb-platfomalar nomoddiy aktivlar sifatida keng tarqalayotganini ko'rsatadi.

Yangi ishlab chiqarish texnologiyalari va intellektual mulkning roli nomoddiy aktivlarning baholanishiga va korporativ strategiyalarga ta'sir qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov B. "Nomoddiy aktivlar va ularning baholanishi". "O'zbekiston". Toshkent.2015.
2. Shodmonov A. Nomoddiy aktivlar va ularning moliyaviy hisobotlarda aks ettirilishi. "Navruz". Toshkent.2018.
3. Xusanov M. Intellektual mulk va nomoddiy aktivlarni boshqarish. "Tafakkur". Toshkent.2020.

Gandbolda to‘pni ilish va uzatish texnikasiga o‘rgatish	176
Yunusaliyev Umarali Azamjon o‘g‘li	
Gandbolda tezlikni o‘zgartirib to‘pni yerga urib olib yurish texnikasini o‘rgatish	182
Yunusaliyev Umarali Azamjon o‘g‘li	
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo‘yicha badiiy gimnastikaning o‘ziga xos xususiyatlari.....	188
Latipova Nigoraxon Isakovna	
Valanni o‘yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	194
M.M.O‘lmasov	
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari	197
M.M.O‘lmasov	
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbasjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O‘ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G‘afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o‘g‘li	
Разработка мобильных приложений.....	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи, Бозорова Зулайхо	
Qirqqiz bulog‘ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati: ziyoratgoh sifatida rivojlanishi.....	223
Yunusov Arman Fayzulla o‘g‘li	
Akram Asqarovning hayot yo‘li, arxeologik faoliyati: kolleksiya va tadqiqotlar orqali tarixga hissa	226
Yunusov Arman Fayzulla o‘g‘li	
Ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish.....	230
To‘raqulova Pokiza	
Matematik masalalarni yechish orqali o‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish yo‘llari	234
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Nomoddiy aktivlar	237
Ergasheva Feruza Nasrullaevna	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.